

GÊNERO E IDENTIDADE NO CONTATO LINGUÍSTICO DE FORTALEZENSES COM A FALA BRASILIENSE: O CASO DO IMPERATIVO GRAMATICAL

Daisy Bárbara Borges Cardoso (SEEDF)
Maria Marta Pereira Scherre (UnB/UFES/CNPq)*

Resumo

Este texto apresenta resultados de uma pesquisa sobre o uso variável do imperativo gramatical no português brasileiro, a saber, a oposição *fala/fale*, *vem/venha*, *traz/traga*, *diz/diga*. Consideramos para a análise amostras de um grupo de falantes fortalezenses moradores de Fortaleza e amostras de fortalezenses moradores de Brasília. O objetivo central é evidenciar a influência das variáveis gênero e identidade do falante no contato linguístico de fortalezenses moradores de Brasília (que vêm de uma região em que há predomínio de formas como *fale*, *venha*, *traga* e *diga*) com a fala brasiliense (em que há predomínio de formas como *fala*, *vem*, *traz* e *diz*).

Palavras-chave: imperativo gramatical variável; contato linguístico; variáveis sociais.

Abstract

This article presents the results of a research on the variable use of the grammatical imperative in Brazilian Portuguese, that is, the opposition between *fala/fale* (speak), *vem/venha* (come), *traz/traga* (bring), *diz/diga* (say). The analysis considered speech samples of speakers born and living in Fortaleza and of speakers born in Fortaleza and living in Brasília. The main goal is to highlight the influence of speakers' gender and identity in the linguistic contact of Fortaleza native speakers living in Brasília (who come from a region where forms such as *fale*, *venha*, *traga* and *diga* prevail) with the dialect spoken in Brasília (where forms such as *fala*, *vem*, *traz* and *diz* prevail).

* A segunda autora deste texto é pesquisadora IB do CNPq, de quem recebe bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ).

Key-words: variable grammatical imperative; linguistic contact; social variables.

Introdução

Em análises sociolinguísticas de fenômenos variáveis, é comum os pesquisadores e as pesquisadoras controlarem o sexo como uma variável que possa auxiliar o entendimento da variação encontrada nos dados. Esse controle sistemático é importante tendo em vista que diversos estudos têm revelado diferenças significativas entre a fala dos homens e a das mulheres, com interpretações frequentes à luz da categoria gênero, em uma linha argumentativa predominantemente cultural, e não biológica (Labov, 1990; 2001). Segundo Labov (1990: 210-215; 2001: 266-293; 366-367), resultados de diversos trabalhos têm conduzido ao *paradoxo do gênero* – o duplo papel das mulheres, conservador e inovador ou progressista, que, também segundo Labov, continua contraditório, mesmo se associado a tipos diferentes de mudança e reformulado por meio do *paradoxo da conformidade*. Assim, de forma mais geral, tem sido visto que: A) “em fenômenos sociolinguísticos estáveis, as mulheres mostram (...) taxas mais altas de variantes de prestígio do que os homens [comportamento *conservador/conformista – conforme as normas explícitas*]” (Labov, 2001: 266; 366-367); B) “em mudanças com consciência social [*changes from above*], as mulheres adotam formas de prestígio em taxas mais altas do que os homens [comportamento *inovador/conformista – conforme as normas explícitas*]” (Labov, 2001: 274; 366-367); C) “em mudanças abaixo da consciência social [*changes from below*], as mulheres usam frequências mais altas de formas inovadoras do que os homens [comportamento *inovador/não conformista – não conforme as normas explícitas*].” (Labov, 2001: 292; 366-367).

Labov (2001: 279) afirma que “seu foco principal [no livro *Principles of Linguistic Change – Social Factors*] são as mudanças *from below*, ou seja, a forma primária da mudança linguística, que opera no interior do sistema, abaixo do nível da consciência social.” Ao final deste livro, depois de profundas incursões sobre o papel do gênero, em uma busca mais geral “sobre a localização social dos líderes da mudança linguística, como uma abordagem para o entendimento das causas e motivações da mudança” abaixo do nível da consciência social, a mudança natural e sistemática, Labov (2001: 516) propõe o *Princípio da não-Conformidade*:

“mudanças linguísticas em progresso são emblemáticas da não-conformidade às normas sociais estabelecidas de comportamento adaptado e são geradas no meio social que mais consistentemente desafia aquelas normas”. Pondera, então, que “[é] o comportamento não conformista das mulheres que faz delas as líderes da mudança, não seu gênero”. Além disso, vai mais longe e afirma que “não é qualquer não-conformista que conduz a comunidade [no processo] de mudança linguística. É o não-conformista [que é visto pelos por seus vizinhos como um modelo de ascensão social]”.

Mesmo tendo conhecimento destas últimas ponderações labovianas, algumas de certa forma até paradoxais, os resultados da pesquisa a serem apresentados nas páginas subsequentes evidenciam com precisão que, mesmo em se tratando do comportamento linguístico de pessoas em contato dialetal, que não nos parece ser abarcado pelo *Princípio da não-Conformidade* acima sumarizado, o gênero emerge como uma variável forte e significativa, ao lado de outra variável ainda mais forte, de natureza sócio-identitária, nos termos estabelecidos na pesquisa pioneira na Ilha de Martha’s Vineyard, em que Labov (2008 [1972]: 19-62) tece fina argumentação etnográfica e sociolinguística, com a qual evidencia que a maior ou menor identidade com a Ilha subjaz às diferenças na altura do primeiro elemento dos ditongos /ay/ e /aw/ em palavras como *house* e *right*. Esta questão identitária foi especificada em termos de atitude positiva, neutra ou negativa em relação à Ilha, a partir de “um exame completo da entrevista de cada informante” (p.59), o que também foi feito na pesquisa de Cardoso (2009), a base do que se relata no presente texto.

Tendo estes aspectos em vista, este artigo apresenta resultados estatísticos da influência da variável gênero no uso variável do imperativo na fala de pessoas de Fortaleza radicadas em Brasília, bem como de aspectos sócio-identitários das falantes e dos falantes entrevistados e de suas relações sociais e familiares com Brasília ou com Fortaleza. Dessa forma, pretendemos contribuir para a compreensão dos processos de mudança pelos quais passam as pessoas em suas trajetórias de vida e, no caso, em contato com variedades com traços linguísticos parcialmente distintos com relação, em especial, à expressão gramatical do imperativo. Detalhes importantes de trabalho de Cardoso (2009), que, como já dissemos, gerou o presente texto, entre os quais estão os exemplos contextualizados das amostras analisadas, tiveram de ser omitidos, em função da natural escassez de espaço.

1. Sobre o imperativo no Português Brasileiro

No português brasileiro (PB) contemporâneo, o imperativo gramatical pode se manifestar, no contexto discursivo do pronome você, por meio de duas variantes: imperativo associado ao indicativo (*fala/pega/diz/traz*) e imperativo associado ao subjuntivo (*fale/pegue/diga/traga*). No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, predomina o imperativo associado ao indicativo. No Nordeste, nas capitais Salvador, João Pessoa, Recife e Fortaleza, predomina o imperativo associado ao subjuntivo (Scherre *et al.*, 1998; Sampaio, 2001; Alves, 2001; Jesus, 2006; Cardoso, 2006; Scherre, 2007; Evangelista, 2010). O aspecto geográfico é, então, decisivo para o entendimento deste fenômeno variável no PB no contexto discursivo do pronome *você*. Vitória (Sudeste) e Salvador (Nordeste), por exemplo, capitais de estados adjacentes (Espírito Santo e Bahia), que usam o pronome *VOCÊ* em suas interações discursivas, apresentam comportamento diferenciado com relação ao imperativo: uso quase categórico de imperativo associado ao indicativo em Vitória (*fala/pega/diz/traz*), em 97% dos casos (Calmon, 2010; Evangelista, 2010); uso predominante do imperativo associado ao subjuntivo (*fale/pegue/diga/traga*) em Salvador, em 70% dos casos (Sampaio, 2001; Alves 2008).

A literatura na área tem mostrado que a variação do imperativo no PB, com dados da fala e da escrita (Scherre *et al.*, 1998; 2007; Scherre, 2007; Cardoso, 2006, entre outros), pode ser motivada por diversos fatores, a saber: fatores linguísticos, relacionados (1) ao encaixamento de mudanças linguísticas, como a posição dos clíticos ou a presença/posição de elementos discursivos e de partículas negativas; (2) a paradigmas verbais e (3) ao paralelismo discursivo. A motivação para a variação pode vir também de fatores extralinguísticos, entre os quais se destacam, além do geográfico, aspectos sócio-históricos que revelam relações sociais e interacionais entre os falantes e as falantes - também refletidas nas mudanças nos pronomes. Aspectos sociais como faixa etária, grau de escolaridade e gênero não têm evidenciado tendências fortes ou estatisticamente significativas. Em Salvador (Sampaio, 2001; Alves 2008), João Pessoa (Alves, 2001) e Recife (Jesus, 2006), as pesquisas evidenciam uma leve tendência de aumento na frequência de imperativo associado ao indicativo na fala dos mais escolarizados e das mais escolarizadas e dos mais jovens e das mais jovens, mas não foi constatada qualquer diferença com relação à fala dos homens e das mulheres.

Neste texto, vamos revelar que a tendência de mudança do imperativo associado ao subjuntivo em direção ao imperativo associado ao indicativo, que se aflora na região Nordeste, se manifesta, em graus bastante contundentes,

tes, no contato de pessoas originárias de Fortaleza (Nordeste) com pessoas da grande Brasília ou Distrito Federal (Centro-Oeste). Para tanto, a análise a ser apresentada focaliza dois grupos: um composto de fortalezenses que moram em Fortaleza, com o objetivo de ter uma amostra de controle do uso do imperativo na capital cearense; outro composto majoritariamente de fortalezenses que moram no Distrito Federal, doravante DF, há mais de uma década, com o objetivo de investigar a variação e a mudança no uso do imperativo, comparando assim ambientes geográficos que tendem a apresentar diferenças significativas em relação ao uso de uma ou outra forma variante, a saber, a oposição *fala/fale*, *vem/venha*, *traz/traga*, *diz/diga*.

2. *Corpora* analisados

Para esta análise, tomamos por base os dados do imperativo em dois *corpora* de controle (Monteiro, 1993; Aragão & Soares, 1996): o *corpus* Português Oral Culto de Fortaleza (PORCUFORT), com uma frequência média de 34% (85/248) de imperativo associado ao indicativo, e o *corpus* Dialeto Social Cearense (DSC), com uma frequência média do imperativo associado ao indicativo de 44% (139/299). Para a análise dos fortalezenses residentes em Brasília, encontramos 68% (664/972) de imperativo associado ao indicativo, conforme se visualiza na Tabela 1. Esses percentuais confirmam nossa expectativa de que em Fortaleza predomina o uso do imperativo na forma subjuntiva (66% e 56%), assim como ocorre em outras capitais da região Nordeste já pesquisadas (Scherre, 2007; Cardoso, 2009).

O PORCUFORT é o resultado de pesquisa feita na Universidade Estadual do Ceará (UEC), coordenada pelo professor José Lemos Monteiro com o auxílio das auxiliares de pesquisa Aluísia Alves de Araújo e Kátia Oliveira. O formato das entrevistas é de conversas gravadas entre dois informantes (D2) e entre o documentador e o informante (DID), nos moldes do projeto NURC (Norma Urbana Culta). Todos os falantes e todas as falantes têm nível superior completo, sendo 86 do sexo masculino e 162 do sexo feminino. O DSC - organizado por Maria do Socorro Silva de Aragão e Maria Elias Soares - faz parte de um trabalho do Mestrado em Linguística e Ensino da Língua Portuguesa, da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de resgatar materiais sobre os falares de Fortaleza e de auxiliar a pesquisa linguística. O *corpus* é formado por entrevistas feitas com o auxílio de vários pesquisadores e pesquisadoras e colaboradores e colaboradoras, retratando o falar de Fortaleza por pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes

níveis de escolaridade.

Corpora	Imperativo associado ao indicativo	Imperativo associado ao subjuntivo	Total
Porcufort	34%	66%	248
DSC	44%	56%	299
Fortalezenses no DF	68%	32%	972

Tabela 1. Distribuição das variantes do imperativo em três corpora: Português Oral Culto de Fortaleza (PORCUFORT), Dialectos Sociais Cearenses (DSC) e Fortalezenses no Distrito Federal (DF)

O *corpus* dos fortalezenses no DF é composto por dezesseis falantes, nove do sexo feminino e sete do sexo masculino. Desses 16 falantes, treze são fortalezenses que vieram morar no DF e três são brasilienses, filhos e filhas de famílias fortalezenses, que foram entrevistados com objetivo de se avaliar o ritmo da mudança no uso variável do imperativo em falantes descendentes de famílias cujo pai ou cuja mãe é fortalezense. Este *corpus*, especialmente organizado para a tese de doutorado de Cardoso (2009: 51-73), foi constituído de forma diferente dos *corpora* de controle e a obtenção dos dados se deu de forma também diferente, por causa das dificuldades naturais de uma pesquisa da natureza que fizemos. Todos os procedimentos metodológicos podem ser vistos em detalhes no trabalho de Cardoso (2009).

Temos consciência de que o *corpus* do DF é pequeno, mas o leitor e a leitora terão a oportunidade de ver que os resultados em termos de gênero e aspectos sócio-identitários são contundentes e robustos, além de terem sido estatisticamente significativos. Para a análise estatística, usamos os programas Varbrul (Pintzuk, 1988; Sankoff, Tagliamonte & Smith, 2005; Sankoff, 1988; Scherre & Naro, 2003). O objetivo final é medir o efeito comparativo dos diversos fatores das variáveis independentes (ou grupos de fatores), expresso em termos de pesos relativos, bem como verificar a significância estatística das variáveis. Na análise completa dos dados, que se encontra na tese de doutorado de Cardoso (2009), foram consideradas diversas variáveis linguísticas e diversas não linguísticas. Neste artigo vamos focalizar apenas o gênero e os aspectos sócio-identitários. Vamos apresentar nossos resultados em termos de percentuais, que medem o efeito isolado de cada variável, e de pesos relativos, que medem o efeito comparativo das diversas variáveis. Em análises de duas variantes, como a que apresentamos neste texto, pesos relativos acima de 0,50 são interpretados como favorecedores da variante focalizada (no caso, imperativo associado ao indicativo); pesos relativos abaixo de 0,50 são interpretados como desfavorecedores. O modelo matemático subjacente faz testes estatísticos para a seleção ou eliminação estatística das

variáveis independentes, com um nível de significância de 0,05. Para uma visão de conjunto do *corpus* DF, relacionamos no quadro 1 os 16 falantes que o constituem, com a especificação do sexo (com número e iniciais de cada falante), idade em 2008, tempo de moradia no DF, anos de escolaridade, local de moradia no DF (regiões administrativas – RAs – do DF).

Falantes	Idade	Tempo de moradia no DF	Escolaridade	Local de moradia no DF
FEMININOS				
1- Jes	47	24 anos	15 anos ou mais	Taguatinga – RA III
2- Vla	45	44 anos	15 anos ou mais	Taguatinga – RA III
3- Cris	38	6 meses	15 anos ou mais	Brasília – RA III
4- Wan	39	Nascida no DF	15 anos ou mais	Taguatinga – RA III
5- Cic	70	45	8 anos	Taguatinga – RA III
6- Ma	42	25 anos	8 anos	Ceilândia – RA IX
7- Car	19	Nascida no DF	11 anos	Ceilândia – RA IX
8- Viv	40	13 anos	15 anos ou mais	Brasília – RA I
9- Neu	32	15 anos	15 anos ou mais	Taguatinga – RA III
MASCULINOS				
10- Luc	14	13 anos	8 anos	Brasília – RA I
11- Mar	43	6 meses	15 anos ou mais	Brasília – RA I
12- Bes	40	13 anos	15 anos ou mais	Brasília – RA I
13- Pau F	60	31 anos	15 anos ou mais	Brasília – RA I
14- Pau	30	12 anos	15 anos ou mais	Brasília – RA I
15- Dja	63	37 anos	15 anos ou mais	Brasília – RA I
16- Ale	34	Nascido no DF	15 anos ou mais	Taguatinga – RA III

Quadro 1 – Característica dos falantes do *corpus* Fortalezenses do Distrito Federal no ano de 2008

3. Análise

As variáveis independentes (ou grupo de fatores) gênero e identidade, conforme apresentaremos a seguir, exercem efeito estatisticamente significativo no uso variável do modo imperativo nos dados analisados. No item 4.1, serão apresentados os resultados das frequências e dos pesos relativos da variável gênero nos três *corpora* em questão. No item 4.2, será analisada a variável falante no *corpus* do DF como uma etapa intermediária de análise para as ponderações do item 4.3, onde explicitamos que, subjacentes ao efeito da variável falante no corpus do DF, estão gênero e identidade, duas variáveis de efeitos estatisticamente independentes, com uma breve discussão acerca do papel dessas variáveis na variação e na mudança lingüística.

3.1 Sobre a variável gênero nos três *corpora* da pesquisa

Pelos resultados apresentados na Tabela 2, podemos perceber que, no PORCUFORT, não há diferença significativa nos percentuais de uso do imperativo na forma indicativa para homens (34%) e para mulheres (35%) e, além disso, na análise de pesos relativos (entre colchetes), não houve seleção estatística desta variável, com efeitos também muito próximos. É importante relembrar que todos os falantes e todas as falantes desse *corpus* têm nível superior, fato que se aplica também a 10 dos 16 falantes entrevistados no DF. Considerando-se esses dados como comparação, pode-se supor, preliminarmente, que os homens e as mulheres fortalezenses entrevistados e entrevistadas que vieram para o DF não apresentavam diferenças significativas entre si em relação ao uso do imperativo quando moravam em Fortaleza. Tomando-se essa suposição como verdadeira, fica evidenciado que o contato que se tem com a variedade diferente na chegada a uma nova cidade pode ter efeitos diferentes na variação e mudança linguística na fala de homens e mulheres, o que implica a necessidade do levantamento de fatores sociais e identitários que expliquem os resultados diferenciados para os fortalezenses homens e para as fortalezenses mulheres no DF, com as mulheres favorecendo o imperativo associado ao indicativo (0,61) e os homens desfavorecendo-o (0,33).

Considerando-se, contudo, o *corpus* DSC, os resultados em relação à variável gênero são bem diferentes, conforme também ilustra a Tabela 2. Os resultados surpreendem em dois aspectos: primeiro, porque se opõem à nossa expectativa inicial de seleção dessa variável em um *corpus* cujos falantes e cujas falantes sejam nativos e nativas e moradores e moradoras de sua região - à semelhança das diversas pesquisas que relatamos com comunidade de fala local, esperávamos que a variável gênero não fosse selecionada; segundo, porque, comparando-se aos resultados dos fortalezenses do DF, os resultados do DSC são opostos em relação à escolha da variante feita por homens e mulheres. No DSC, enquanto as mulheres apresentaram 42% de uso do imperativo na forma indicativa (e peso relativo menos favorecedor de 0,45), os homens apresentam 64% (e peso relativo fortemente favorecedor de 0,83). No DF, vemos pela Tabela 2 que são as mulheres do grupo de fortalezenses entrevistados que mais favorecem formas como *leva*, *faz*, *vem*, ou seja, o imperativo na forma indicativa (percentual de 74% e peso relativo de 0,61).

Corpora	PORCUFORT		DSC		Fortalezenses no DF	
	Percentual de imperativo associado ao indicativo	Peso relativo dos fatores*	Percentual de imperativo associado ao indicativo	Peso relativo dos fatores	Percentual de imperativo associado ao indicativo	Peso relativo dos fatores
Feminino	56/162 = 35%	[0,48]	110/263 = 42%	0,45	309/420 = 74%	0,61
Masculino	29/ 86 = 34%	[0,53]	23/36 = 64%	0,83	148/283 = 31%	0,33
Totais	85/248 = 34%		133/299 = 44%		457/703 = 65%	
Range		[5]		38		28

*Os pesos relativos entre colchetes não são estatisticamente significativos (nível de significância: 0,576)

Tabela 2 – Efeito da variável gênero do falante e da falante no uso do imperativo associado ao indicativo nos dados dos *corpora* Português Oral Culto de Fortaleza (PORCUFORT), Dialetos Sociais Cearenses (DSC) e Fortalezenses do Distrito Federal (DF)

Todavia, os dados do *corpus* DSC evidenciam uma má distribuição em relação ao grupo de fatores gênero: dos 299 dados de estrutura imperativa, 263 são de falantes femininas e apenas 36 pertencem a falantes masculinos. A escassez de dados no grupo de falantes masculinos é um primeiro indício de que o predomínio de formas indicativas para esse grupo no *corpus* DSC pode ter interpretação e motivações diferentes. Não podemos deixar de registrar que o favorecimento da forma local, ou seja, do uso do imperativo na forma subjuntiva na fala das mulheres pode ter um significado social (ou até cognitivo). Considerando-se o princípio da marcação em relação ao aspecto maior frequência de uso, nos termos de Givón (1995), vemos que os resultados para as mulheres seguem a mesma tendência no DSC e no *corpus* do DF.

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, vemos que o uso do imperativo pelas mulheres favorece a forma não marcada em Fortaleza nos dados do *corpus* DSC, a saber, o imperativo na forma subjuntiva (peso relativo de 0,55 – o complemento para 1 de 0,45); no *corpus* do DF, o uso do imperativo no grupo de mulheres investigado favorece a forma menos marcada na região, a saber, o imperativo na forma indicativa (0,61). Em outras palavras, as mulheres estão favorecendo a forma local menos marcada. Fenômeno semelhante é encontrado no trabalho de Loregian-Penkall (2004), com relação aos pronomes de segunda pessoa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde as mulheres favorecem sistematicamente o pronome *tu*, a forma local e menos marcada, especialmente no Rio Grande do Sul. Assim, pesquisas futuras sobre o efeito do gênero poderão avaliar a pertinência destas considerações.

3.2 Sobre a variável *falantes no corpus do Distrito Federal (DF)*

A fim de buscar uma melhor compreensão da instigante variável gênero, Cardoso (2009) fez análises detalhadas do grupo dos homens e das mulheres no *corpus* do DF, lançando um olhar também para o comportamento do indivíduo, um olhar além dos grupos sociais previamente estabelecidos, um olhar além das comunidades de fala, uma discussão também travada no interior da Sociolinguística Variacionista (Milroy, 1980; Bortoni-Ricardo, 1985; Le Page, 1980; Mendonza-Denton, 2005; Hazen, 2005; Meyerhoff, 2005; Eckert & McConnell-Ginet, 2003). Tendo isto em mente foi criado um grupo denominado *falantes*, cujos resultados são apresentados na Tabela 3.

Nessa etapa de análise com todos os falantes separados e todas as falantes separadas, considerando-se o peso relativo, evidenciamos as diferenças entre falantes do sexo feminino e masculino. O grupo das mulheres apresenta uma variação de 72 pontos entre as falantes de efeito mais forte sobre o imperativo na forma indicativa (0,94) – formas como *fala, faz, vem* - e a falante que mantém mais a forma subjuntiva (0,22) – formas como *fale, faça, venha*. Entre os falantes masculinos, essa diferença entre os pesos relativos cai para 56 pontos, entre o que tem o maior efeito sobre o imperativo na forma indicativa com peso relativo de 0,66 e o que tem o menor efeito sobre esta forma com peso de 0,10. Em ambos os casos, a diferença entre os pesos relativos é bastante significativa, reforçando a ideia de que o comportamento desse grupo de homens e mulheres no uso do modo imperativo é bastante heterogêneo; a polaridade, contudo, é mais acentuada na fala das mulheres entrevistadas, fato que indica um avanço maior em relação à mudança linguística.

O tempo de moradia do falante e da falante no DF está representado na coluna 3 da Tabela 3. Essa informação não foi tratada como variável independente porque haveria uma sobreposição com a variável *sistema linguístico do falante e da falante*, não tratada neste texto, que mostra a idade com a qual o falante e a falante chegaram ao DF, e com a própria variável *falantes*, o que criaria um problema metodológico. Sendo assim, a inclusão dessas informações na Tabela 3 deu-se em função da necessidade de ratificar nossa hipótese de que o tempo de moradia no DF, para esse grupo de falantes fortalezenses moradores e moradoras do DF, não interfere nas frequências de uso das variantes do imperativo, como ponderamos a seguir na fala das mulheres, em primeiro lugar; e na fala dos homens, em segundo lugar.

Fatores: Falantes	Idade em 2008	Tempo no DF	Escolaridade	Local de moradia no DF	Frequência de uso do imperativo associado ao indicativo		Peso relativo dos fatores
FEMININOS							0,22
1- Jes	47	24 anos	15 anos ou mais	Taguatinga	19/35	54%	0,27
2- Vla	45	44 anos	15 anos ou mais	Taguatinga	42/89	47%	0,42
3- Cris	38	6 meses	15 anos ou mais	Brasília	35/50	70%	0,42
4- Wan	39	Nascida no DF	15 anos ou mais	Taguatinga	47/65	72%	0,45
5- Cic	70	45	8 anos	Taguatinga	55/75	73%	0,78
6- Ma	42	25 anos	8 anos	Ceilândia	50/55	91%	0,81
7- Car	19	Nascida no DF	11 anos	Ceilândia	66/75	88%	0,92
8- Viv	40	13 anos	15 anos ou mais	Brasília	60/62	97%	0,94
9- Neu	32	15 anos	15 anos ou mais	Taguatinga	75/79	95%	
MASCULINOS							
10- Luc	14	13 anos	8 anos	Brasília	30/80	38%	0,10
11- Mar	43	6 meses	15 anos ou mais	Brasília	22/50	44%	0,15
12- Bes	40	13 anos	15 anos ou mais	Brasília	18/53	34%	0,15
13- Pau F	60	31 anos	15 anos ou mais	Brasília	16/35	46%	0,22
14- Pau	30	12 anos	15 anos ou mais	Brasília	49/71	69%	0,46
15- Dja	63	37 anos	15 anos ou mais	Brasília	31/39	80%	0,58
16- Ale	34	Nascido no DF	15 anos ou mais	Taguatinga	49/59	83%	0,66
TOTAL					664/972	68%	

Tabela 3 – Efeito do uso do imperativo associado ao indicativo em função dos falantes e das falantes - *corpus* de fortalezenses que moram no Distrito Federal

O uso do imperativo pelas falantes Vla, Wan e Cic (falantes 2, 4 e 5, respectivamente), que são da mesma família, ratifica que o tempo de moradia não interfere na variação do imperativo. Vla e Cic – filha e mãe – estão no DF há aproximadamente 45 anos. Os resultados mostram um peso relativo de 0,27 em relação ao uso do imperativo na forma indicativa nos dados da filha Vla; já o peso relativo dos dados da mãe Cic é de 0,45. Wan (falante 4), 39 anos, nascida no DF, também filha de Cic (falante 5), apresenta peso relativo semelhante ao da mãe (0,42). Vla, que desfavorece ainda mais o uso de imperativo associado ao indicativo (0,27), segundo seu depoimento, tem uma relação bem mais forte com Fortaleza que os demais membros da família. Comparativamente, vemos que os efeitos de Vla (0,27), Wan (0,42) e Cic (0,45) são inferiores aos de Ma e Car (falantes 6 e 7) – mãe e filha, que apresentam, respectivamente, pesos relativos fortemente favorecedores ao imperativo associado ao indicativo de 0,78 e 0,81, sendo que a mãe tem 42 anos e está no DF há 25 e a filha de 18 anos nasceu nessa cidade. Nessa família, não há laços perceptíveis com a cultura de Fortaleza, pelo que se pode observar nos relatos das gravações. A influência dos traços da fala de Fortaleza, no que se refere ao uso do imperativo, destaca-se mais nos dados da primeira família citada, cujos laços com os familiares de Fortaleza e com a própria cidade são mais intensos.

Além disso, observa-se que pessoas que estão no DF há bem menos tempo podem apresentar comportamento variado. Por um lado, Viv (falantes 8) – 15 anos no DF - e Neu (falante 9) – 13 anos no DF - apresentam um peso relativo de 0,94 e 0,92, respectivamente. Ambas têm em comum o fato de terem vindo ao DF com o objetivo de trabalhar e se mostram totalmente adaptadas à grande Brasília. Por outro lado, Jes (falante 1), há 24 anos no DF, que mantém ainda os traços da variedade de Fortaleza, apresenta um peso de 0,22, desfavorecedor do imperativo associado ao indicativo (e, complementarmente, com peso de 0,88 favorecedor de imperativo associado ao subjuntivo). Jes afirma em sua gravação: “todos os domingos, fico pelo menos duas horas no telefone falando com minha mãe e minhas irmãs”. Esse contato revela um forte apego à família, que mora em Fortaleza, e vem confirmar nossa hipótese de que o contato com familiares é um fator importante na manutenção da variante de origem, no caso o imperativo na forma subjuntiva.

Em relação à fala dos homens, também se observa que o tempo de DF não é um fator determinante na escolha da variante imperativo na forma indicativa. Luc e Bes (falantes 10 e 12) – filho e pai – apresentam peso relativo de 0,10 e 0,15 respectivamente, radicalmente distinto do peso relativo de 0,92 da mãe de Luc, a falante 8 - Viv, que veio com a família na mesma época para o DF. Na percepção de Viv, o marido mantém o sotaque de Fortaleza, mas o filho não, “apenas quando chega de Fortaleza”, para onde vai pelo menos duas vezes por ano e onde mantém contato com primos, tios e avós. Esse contato, ao contrário do que diz a mãe, e conforme evidenciam os resultados da análise dos dados, reflete a influência dessa convivência do menino com a família e, conseqüentemente, seus traços identitários.

Os falantes Dja e Ale (falantes 15 e 16), por sua vez, são os que apresentam maior percentual de uso de formas como *leva, faz, vem*, com peso de 0,58 e 0,66, respectivamente. Dja está no DF há 37 anos, aonde chegou com 26 anos, e Ale nasceu no DF. Essa variação nas frequências de uso, e na magnitude dos efeitos, pode ser observada ainda nos resultados de Pau F (falante 13), que, mesmo estando no DF há 31 anos, ainda mantém bastante os traços de Fortaleza, com peso relativo de 0,22, fortemente desfavorecedor do imperativo na forma indicativa. Esse uso de Fortaleza está também representado em nosso *corpus* por meio do resultado de Mar - percentual de 44% e peso relativo de 0,39. Ele está no DF há menos de 1 ano, e reflete o percentual do *corpus* PORCUFORT - percentual de 34% de uso do imperativo na forma indicativa na fala dos homens (Tabela 1).

3.3 Traços identitários e gênero dos falantes e das falantes: duas variáveis com efeitos independentes

Após as análises em conjunto e separadas por gênero e após todas as análises apresentadas até aqui, fizemos outro recorte com uma configuração diferente para os falantes e para as falantes. Tomando por base suas características identitárias e sua rede de contatos familiares, em função de uma leitura fina das gravações, cujos detalhes podem ser vistos em Cardoso (2009: 59-79), os falantes e as falantes foram separados e separadas em três grupos de homens e mulheres com base em traços de proximidade em relação à grande Brasília – o DF. O objetivo, a princípio, era ratificar a importância da identidade desse grupo no uso variável do imperativo, vislumbrada no depoimento dos falantes e das falantes. Após os resultados dessa análise, observamos a necessidade de ver os efeitos dessa variável, separando gênero e identidade do falante e da falante. Esses resultados serão apresentados nas tabelas 4 e 5. Antes, apresentamos os traços que caracterizam cada grupo, bem como os falantes e as falantes que dele fazem parte:

- 1 [-] identidade com a grande Brasília – Falantes mais distantes dos hábitos e costumes de Brasília. Esse grupo tem mais proximidade com os aspectos socioculturais de Fortaleza. Há o contato diário ou semanal com parentes e/ou amigos e amigas, apego aos costumes da capital cearense, proximidade com parentes fortalezenses no DF: falantes femininas – Vla, Cris, Cic (falantes 2, 3, 5, respectivamente); falantes masculinos – Mar, Bes (falantes 11, 12, respectivamente)
- 2 [+/-] identidade com a grande Brasília – Falantes que mantêm contato semanal com familiares de Fortaleza. Não convivem com familiares fortalezenses no DF. Revelam pouco apego aos costumes cearenses: falantes femininas – Jes, Wan, Viv (falantes 1, 4, 8, respectivamente); falantes masculinos Luc, Pau F, Pau, Dja, Ale (falantes 10, 13, 14, 15, 16, respectivamente)
- 3 [+] identidade com a grande Brasília – Falantes que estão inseridos e adaptados ao contexto sociocultural do DF. Não têm contato algum com Fortaleza, com os costumes, nem com parentes: falantes femininas – Ma, Car, Neu (falantes 6, 7, 9, respectivamente); falantes masculinos: não há

Os traços identitários e gênero foram analisados como duas variáveis conjuntas e, também, separadas, em etapas distintas, com o objetivo de verificar, no segundo caso, se revelavam efeito independente. Os resultados estatisticamente significativos para as duas variáveis separadas, obtidos em uma mesma etapa de análise, são apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Fatores	Percentual de uso do imperativo associado ao indicativo	Peso relativo dos fatores
[-] identidade com a grande Brasília	172/317 = 54%	0,28
[+/-] identidade com a grande Brasília	301/446 = 68%	0,47
[+] identidade com a grande Brasília	191/209 = 91%	0,85
Total	664/972 = 68%	
<i>Range</i>		57

Tabela 4 – Efeito do uso do imperativo associado ao indicativo em função dos traços identitários no *corpus* de falantes fortalezenses moradores e moradoras do Distrito Federal

Fatores	Percentual de uso do imperativo associado ao indicativo	Peso relativo dos fatores
Mulheres	449/585 = 77%	0,59
Homens	215/387 = 56%	0,37
Total	664/972 = 68%	
<i>Range</i>		22

Tabela 5 – Efeito do imperativo associado ao indicativo em função do gênero dos falantes e das falantes no *corpus* de falantes fortalezenses moradores e moradoras do Distrito Federal

A seleção dessas duas variáveis pelo programa confirma a nossa expectativa de que identidade e gênero são variáveis significativas no uso variável do imperativo, considerando o grupo de falantes fortalezense que moram na grande Brasília. Conforme já falamos, essa mudança está se evidenciando em um contexto de deslocamento dos falantes e das falantes e a identidade e o gênero são fatores relevantes na mudança linguística que se evidencia em um grupo de falantes que sai de uma região onde predominam formas imperativas do tipo *fale, leve, venha* para outra em que predominam formas como *fala, leva, vem*. Tagliamonte (2006: 242) destaca que a magnitude dos fatores é particularmente importante quando se deseja comparar variáveis. Para isso, observamos o *range* de cada variável, ou seja, observamos a diferença da polaridade entre os fatores de cada variável.

A Tabela 4 mostra o peso relativo de 0,28 para os falantes e as falantes com traço [-] identidade com a grande Brasília e o peso de 0,85 para os

falantes e as falantes com traço [+] identidade com a grande Brasília. Logo, o *range* da variável identidade é de 57. Já em relação ao gênero, vemos na Tabela 5 que o *range* desta variável é de 22. Esses fatos evidenciam o maior vigor, ou maior robustez, do efeito da variável identidade. Além disso, vale registrar que a variável identidade foi a segunda variável selecionada como estatisticamente significativa, enquanto a variável gênero foi a quinta. Dessa forma, o instrumental estatístico utilizado como suporte analítico aponta que, em nossa pesquisa, o efeito da identidade é mais forte que o do gênero no uso variável do imperativo.

Conclusões

As análises apresentadas neste artigo mostram que os traços identitários do grupo de fortalezenses investigado têm um efeito vigoroso e significativo tanto na variação do imperativo como no processo de mudança evidenciado pelos resultados. Com isso, sintetizamos algumas ideias aqui discutidas:

- I- As diferenças no uso do modo imperativo na fala dos homens e das mulheres investigados se acentuam no processo de mudança linguística que se evidencia quando o falante e a falante se mudam de uma região para outra em que os traços linguísticos são diferentes.
- II- A velocidade da mudança linguística difere na fala da mulher e do homem, de acordo com níveis que indicam uma mudança mais avançada para as mulheres e mais lenta para os homens.
- III- O tempo de moradia na cidade para a qual o falante e a falante se mudam, em nossa análise, não apresentou interferência significativa na velocidade da mudança.
- IV- Os traços culturais bem como o contato com os familiares são fatores significativos na variação e na mudança do imperativo gramatical.

O falante e a falante fortalezense que chegam ao DF, paulatinamente, incorporam o uso do imperativo na forma indicativa, ou seja, enunciados como “*vem cá, pega o livro!*” passam a fazer parte de sua fala com mais frequência. Essa mudança, contudo, não representa o abandono de um

padrão estigmatizado e a assimilação de um padrão culto. Pelo contrário, considerando-se a tradição gramatical, vemos que, em contexto de pronome *você*, a norma padrão explícita prevê o uso da forma subjuntiva, enquanto o imperativo na forma indicativa estaria restrito a contextos de pronome *tu*.

Além disso, intuitivamente, sabemos que não há estigma em relação ao uso da forma associada ao subjuntivo, visto que essa também é usada de forma variável, embora com percentuais bem menores, nas regiões em que prevalece o imperativo na forma indicativa. A significativa diferença de gênero revela que a mudança na fala da mulher é mais rápida, ocorrendo em um espaço de tempo bem menor em relação à mudança gradual que se mostrou na fala dos homens. Isso pode se dever ao fato de a mulher se adaptar mais rápido às situações novas nas quais se insere. Além disso, a forma menos marcada, aquela que predomina no DF, é a que predomina na fala da mulher, da mesma forma que no *corpus* DSC, em que a forma não marcada - no caso o imperativo na forma subjuntiva - também predominou na fala da mulher. Trata-se aqui de uma mudança denominada por Labov de abaixo do nível da consciência (*change from below*), em que as mulheres, são com frequência as líderes das mudanças em comunidades de fala não marcadas pelo contato. Neste caso, um caso de contato dialetal, as mulheres, mesmo assim, revelam-se líderes, embora o efeito mais robusto seja o do grau de identidade que o falante e a falante revelam com o novo espaço e, conseqüentemente, com as características linguísticas que predominam na fala dos nativos e das nativas da nova comunidade de fala que se cria e em que se inserem.

Referências bibliográficas

Alves, Gilson Chicon. 2001. *Aspectos do uso do imperativo na linguagem oral do pessoense*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba.

Alves, Jeferson da Silva. 2008. *Imperativo: uma análise das variáveis sociais na língua falada de Salvador*. PREPES/PUC-MG. Inédito.

Aragão, Maria do Socorro Silva de & Soares, Maria Elias. (orgs.) 1996. *A linguagem falada em Fortaleza - Projeto Dialetos Sociais Cearenses: diálogos entre informantes e documentadores - materiais para estudo*. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.

Bortoni-Ricardo, Stella Maris. 1985. *The Urbanization of Rural Dialect Speakers – a sociolinguistic study in Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press.

Calmon, Elba Nusa. 2010. *Ponte da passagem: você e cê transitando na fala de Vitória (ES)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Cardoso, Daisy Bárbara Borges Cardoso. 2006. *O imperativo gramatical no português brasileiro*. Revista de Estudos da Linguagem, Universidade Federal de Minas Gerais. 14 (2), p.317-340..

Cardoso, Daisy Bárbara Borges. 2009. *Variação e mudança do imperativo no português brasileiro: gênero e identidade*. Tese de Doutorado, Universidade de Brasília.

Eckert, P.; McConnell-Ginet, S. 2003. *Language and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.

Evangeslista, Elaine Meireles. 2010. *Fala, Vitória! – a variação do imperativo na cidade de Vitória/ES e sua posição no cenário nacional*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo.

Givón, Talmy. 1995. *Functionalism and Grammar*. Philadelphia: John Benjamins.

Hazen, Kirk. 2001. The Family. In: Chambers, J.K.; Trudgill, Peter; Schilling-Estes, Natalie. (eds.). *The Handbook of Language Variation and Change*. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell. p.500-525.

Jesus, Êtel Teixeira. 2006. *O Nordeste na mídia e os estereótipos linguísticos: estudo do imperativo na novela Senhora do Destino*. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília.

Labov, William. 1990. The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. *Language Variation and Change*, 2, p.205-254.

Labov, William. 2001. *Principles of Linguistic Change – Social Factors*. Oxford: Blackwell.

Labov, William. 2008[1972]. *Padrões Sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola.

Le Page, R.B. 1980. Projection, Focussing and Diffusion. *York Papers in Linguistics*, 9, p.9-31.

Loregian-Penkall, Loremi. 2004. *(Re)análise da referência de segunda pessoa na fala da região sul*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná.

Mendoza-Denton, Norma. 2005. Language and Identity. In: Chambers, J.K.; Trugdill, Peter; Schilling-Estes, Natalie. (eds.). *The Handbook of Language Variation and Change*. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell. p.475-499.

Meyerhoff, Miriam. 2005. Communities of Practice. In: Chambers, J.K.; Trugdill, Peter.; Schilling-Estes, Natalie. (eds.). *The Handbook of Language Variation and Change*. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell. p. 526-548.

Milroy, Leslie. 1980. *Language and Social Networks*. Oxford: Blackwell.

Monteiro, José Lemos. 1993. *Corpus PORCUFORT - Português Oral Culto de Fortaleza*. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará.

Pintzuk, Susan. 1988. *VARBRUL programs*. Inédito.

Sampaio, Dilcélia Almeida. 2001. *Modo imperativo: sua manifestação/ expressão no português contemporâneo*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.

Sankoff, David. 1988. Variable rules. In: Ammon, U.; Dittmar, N. & Mattheier, K. J. (eds.) *Sociolinguistics - An international handbook of the science of language and society*. Berlin/New York, Walter de Gruyter. p. 984-998.

Sankoff, David; Tagliamonte, Sali A. & Smith, E. 2005. *Goldvarb X - A multivariate analysis application*. Toronto: Department of Linguistics; Ottawa: Department of Mathematics. http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm#ref

Scherre, Maria Marta Pereira. 2007. Aspectos sincrônicos e diacrônicos do imperativo gramatical no português brasileiro. *Alfa*, São Paulo, 51 (1), p.189-222.

Scherre, Maria Marta Pereira & Naro, Anthony J. 2003. Análise quantitativa e tópicos de interpretação do Varbrul. In: Mollica, Maria Cecília & Braga, Maria Luiza (orgs.). *Introdução à Sociolinguística – o tratamento da variação*. São Paulo: Contexto. p.145-177.

Scherre, Maria Marta Pereira & Freitas, Vera Aparecida de Lucas; Jesus, Étel Teixeira de; Oliveira, Hele-na Rodrigues; Dias, James Gonçalves. 1998.

Phonic parallelism: evidence from the imperative in Brazilian Portuguese. In: Paradis, Claude; Vincent, Diane; Deshaies, Denise; Laforest, Marty (eds.). *Papers in Sociolinguistics*. NWAVE-26 à l'Université Laval – Québec 1997. Québec: Nota Bene, p. 63-72.

Scherre, Maria Marta Pereira & Cardoso, Daisy B. B; Lunguinho, Marcus V.; Salles, Heloísa M. M. L. 2007. Reflexões sobre o imperativo em português. *DELTA*, São Paulo, 23 (especial). p.193-241.

Tagliamonte, Sali A. 2006. *Analyzing Sociolinguistic Variation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Recebido em 16/2/2011

Aceito em 8/6/2011